

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

UDC: 616.24-036.12-06:616.831-005

O'rinov Muso Boltayevich,
To'layev Mirzohid Jalolovich
Buxoro davlat tibbiyot institute

O'PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265607>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'SOKning turli bosqichlarida markaziy asab tizimi o'zgarishlari klinik, neyropsixologik, doppler sonografik va MRT usullari orqali kompleks o'rganilgan. Tadqiqotga 120 nafar bemor jalb qilinib, kognitiv buzilishlar (diqqat va frontal disfunktsiya), intrakranial gemodinamik o'zgarishlar va oq moddada diffuz lezyonlar aniqlangan. III–IV bosqichlarda kognitiv pasayish va venoz chiqishning buzilishi yaqqol kuzatilgan. Natijalar O'SOKda nevrologik asoratlarning erta skrining va kompleks yondashuv asosida baholanishi zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, nevrologik buzilishlar, kognitiv disfunktsiya, miya gemodinamikasi, MRT, transkranial doppler, hayot sifati.

Уринов Мусо Болтаевич,
Тулаев Мирзохид Жалолович
Бухарский государственный медицинский институт

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ И НЕЙРОВИЗУАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

В работе представлены результаты комплексного обследования 120 пациентов с ХОБЛ на разных стадиях заболевания. Использовались клинические, нейropsychологические методы, транскраниальная доплерография и МРТ головного мозга. Выявлены когнитивные нарушения (дефицит внимания, фронтальная дисфункция), снижение мозговой перфузии и диффузные изменения белого вещества. На стадиях III–IV нарушения были выражены наиболее значительно. Сделан вывод о необходимости раннего выявления и междисциплинарного контроля неврологических осложнений при ХОБЛ.

Ключевые слова: ХОБЛ, когнитивные нарушения, неврологический статус, церебральная гемодинамика, МРТ, транскраниальная доплерография, качество жизни.

Urinov Muso Boltayevich,
Tulayev Mirzohid Jalolovich
Bukhara State Medical Institute

NEUROLOGICAL AND COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ASSOCIATIONS WITH CEREBRAL HEMODYNAMICS AND NEUROIMAGING FINDINGS

ANNOTATION

This study investigated neurological and cognitive alterations in 120 patients with different stages of COPD using clinical, neuropsychological assessments, transcranial Doppler ultrasonography, and MRI. Cognitive decline (attention and frontal dysfunction), impaired cerebral perfusion, and diffuse white matter changes were observed, with the most pronounced abnormalities at stages III–IV. The findings highlight the importance of early screening and multidisciplinary management of neurological complications in COPD patients to improve clinical outcomes and quality of life.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, cognitive dysfunction, neurological impairment, cerebral hemodynamics, MRI, transcranial Doppler, quality of life.

Kirish. O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O'SOK) jahon sog'liqni saqlash tizimida keng tarqalgan va og'ir oqibatlariga olib keluvchi kasalliklardan biri bo'lib, nafaqat nafas olish tizimi, balki butun organizmning funksional faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan multisistem sindrom sifatida qaralmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSSST) ma'lumotlariga ko'ra, O'SOK dunyo bo'yicha kattalar orasida eng ko'p uchraydigan surunkali kasalliklardan biri bo'lib,

umumiy aholining 10–12 foizida aniqlanadi, 40 yoshdan katta shaxslarda esa bu ko'rsatkich 15–20 foizgacha yetadi [1]. Har yili O'SOK tufayli 3 milliondan ortiq odam hayotdan ko'z yumadi va 2030-yilga borib bu kasallik yurak-qon tomir patologiyalaridan keyin uchinchi o'rinda o'lim sababchisiga aylanishi prognoz qilinmoqda [2].

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, O'SOK faqat o'pka bilan cheklanib qolmay, markaziy nerv tizimi

faoliyatiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Uzoq davom etuvchi gipoksemiya, giperkarbiya, oksidlovchi stress va yallig'lanish mediatorlarining ko'payishi nevrologik-kognitiv buzilishlarga sabab bo'ladi [3]. Xususan, Barnes va Celli o'z izlanishlarida O'SOK bilan og'rikan bemorlarda kognitiv pasayish, diqqat va xotira buzilishlari keng tarqalganligini ta'kidlashgan [4]. Cleutjens va hamkorlari esa bu o'zgarishlar kasallik og'irlik darajasi bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatib bergan [5].

O'SOK bemorlarida miya gemodinamikasidagi o'zgarishlar ham muhim ahamiyatga ega. Doppler sonografiyasi asosidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali gipoksemiya fonida miya arteriyalarida qon oqimining tezligi pasayadi, perfuziya buzilishlari esa kognitiv funksiyalarning yanada kuchliroq yomonlashuviga olib keladi [6]. Bu holat, o'z navbatida, nevropsixologik testlar orqali aniqlangan diqqatning pasayishi, tez charchash, psixo-emotsional beqarorlik bilan namoyon bo'ladi.

Neyrovizual metodlar, xususan magnit-rezonans tomografiya (MRT) va kompyuter tomografiyasi (KT) natijalari ham O'SOK bemorlarida sezilarli miya strukturaviy o'zgarishlarini aniqlashga imkon bermoqda. Dodd va hamkorlarining izlanishlarida O'SOK bilan og'rikan bemorlarning katta qismida miya oq moddasi hajmining kamayishi, gipokamp atrofiya belgilari va diffuz lezyonlar qayd etilgan [7]. Bunday o'zgarishlar kognitiv buzilishlarning morfologik asosini tashkil etadi.

Shuningdek, O'SOKning nevrologik va kognitiv oqibatlari bemorlarning hayot sifatiga sezilarli darajada ta'sir etadi. Yohannes va Alexopoulos tadqiqotlariga ko'ra, depressiya va tashvish sindromi O'SOK bemorlarida 30–40 foiz hollarda uchraydi, bu esa reabilitatsiya samaradorligini pasaytiradi va ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini cheklaydi [8].

Yuqoridagi dalillar shuni ko'rsatadiki, O'SOKda nevrologik-kognitiv buzilishlar, miya gemodinamikasi va neyrovizual belgilarining o'zaro bog'liqligini o'rganish klinik va ilmiy ahamiyatga ega. Bu masalani chuqur tadqiq qilish erta tashxis, individual reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish hamda bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi (O'SOK) bugungi kunda global kasallanish va nogironlikning yetakchi sabablaridan biridir. Epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, dunyo bo'yicha o'nlab millionlar O'SOK bilan yashaydi, har yili millionlab o'limlar ushbu kasallik bilan bog'liq. O'SOKni faqat nafas tizimi kasalligi sifatida emas, balki ko'plab tizimli asoratlar – mushak-skelet, yurak-qon tomir, endotelial, suyak metabolizmi, hamda markaziy asab tizimi (MAT) disfunktsiyasi bilan kechuvchi ko'p qirrali sindrom sifatida ko'rish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Nafas yetishmovchiligi fonidagi gipoksiya va giperkapniya, ventilyatsiya–perfuzion nomutanosiblik, politsitemiya va qonning qovushqoqligi ortishi, shuningdek venoz chiqishning qiyinlashuvi miya qon aylanishi buzilishlarini keltirib chiqaradi. Bular oqibatida kognitiv pasayish, frontal disfunktsiya, diqqat va xotira buzilishlari, affektiv o'zgarishlar (tashvish, gipotimiya) hamda uyquning buzilishi kuzatiladi. Shu nuqtai nazardan, O'SOKning turli

bosqichlarida (GOLD mezonlari bo'yicha) MATga oid o'zgarishlarni kompleks – klinik, neyropsixologik, doppler sonografik va MRT yondashuvlari asosida tizimli baholash klinik amaliyot uchun katta ahamiyatga ega.

Maqsad. O'SOKning turli bosqichlarida bemorlarda (i) kognitiv va affektiv funksiyalar, (ii) intrakranial gemodinamika (o'rta miya arteriyasi – O'MA va vertebral arteriyalar – VA bo'yicha) hamda (iii) miya oq moddasidagi tarkibiy o'zgarishlar (MRT) dinamikasini tavsiflash va (iv) ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash.

Materiallar va usullar. Klasterli-kesimiy dizaynda 120 nafar O'SOKli bemor va 78 nafar nazorat ishtirokchisi tekshirildi. Bemorlar GOLD bosqichlariga ko'ra guruhlariga ajratildi: I-bosqich (n=25), II-bosqich (n=29), III-bosqich (n=31), IV-bosqich (n=35). Nazorat guruhiga nafas tizimi kasalliklari bo'lmagan, yoshi va jinsi bo'yicha qiyoslanadigan shaxslar kiritildi.

Kiritish/chiqarish mezonlari. Kiritish: O'SOK klinik va spirometrik mezonlar bilan tasdiqlangan; barqaror (rekonvalessensiya) holat; 18 yoshdan yuqori. Chiqarish: o'tkir o'pka/kardial patologiya, og'ir psixiatriya, neyrodegenerativ kasalliklar, yaqinda insult/TIA, nazoratsiz metabolik buzilishlar.

Klinik va funksional baholash. Spirometriya orqali 1 soniyada majburiy nafas chiqarish hajmi (1 SMNCHH), o'pkaning hayotiy sig'imi, nafas yetishmovchiligi darajasi qayd etildi. Arterial qonning kislorod bilan to'yinganligi (AQTD, %) pulsoksimetriya asosida baholandi.

Neyropsixologik baholash. Kognitiv funksiyalar: MMSE, MoCA, FAB (Frontal Assessment Battery), "Soat chizish testi". Affektiv fon: Bek depressiya inventari (BDI), Teylor tashvish shkalasi. Hayot sifati: Sent-Jorj kasalxonasi so'rovnomasi (SGRQ). Tekshiruvlar rekonvalessensiya bosqichida o'tkazildi.

Intrakranial gemodinamika. Transkraniyal doppler (TCD) bilan o'rta miya arteriyasi (O'MA) va vertebral arteriyalarda (VA) o'rtacha chiziqli qon oqimi tezligi (QOCHT; sm/s), periferik qarshilik indeksi (PQI), antiortostatik indeks (AOI) baholandi.

Neyrovizualizatsiya. Miya MRT (T1/T2/FLAIR): perivaskulyar bo'shliqlar kengayishi, leukoaraiyoz darajasi va o'choqli o'zgarishlar (lokalizatsiya, soni, kontur) yarim miqdoriy ball tizimi bilan baholandi.

Statistik tahlil. Dastlab taqsimot tahlili, so'ng mos usullar (parametrik/parametrik bo'lmagan) qo'llandi; spearman korrelyatsiyasi, guruhlararo taqqoslash (p<0,05 – ahamiyatli). Xavf nisbati va 95% ishonch oralig'i WinPepi yordamida hisoblandi.

Tadqiqot natijalari. Jami 120 O'SOKli bemor (I–IV bosqich) va 78 nazorat shaxsi baholandi. Bemorlar guruhlarida jins/yosh bo'yicha muhim farqlar kuzatilmadi; III–IV bosqichlarda AQTD pastligi ko'proq uchradi.

Kognitiv funksiyalar

MMSE, MoCA, FAB va "Soat chizish testi" bo'yicha ko'rsatkichlar bosqich ortishi bilan pasaydi. I–II bosqichlarda ko'rsatkichlar nazorat bilan deyarli farq qilmasa, III–IV bosqichlarda sezilarli pasayish qayd etildi (p<0,05).

1-jadval. Kognitiv ko'rsatkichlar dinamikasi (m±sd)

Ko'rsatkich	Nazorat (n=78)	O'SOK I (n=25)	O'SOK II (n=29)	O'SOK III (n=31)	O'SOK IV (n=35)
MMSE, ball	29,1±0,9	29,2±1,4	28,2±1,5	27,3±1,4*	25,8±2,1*
FAB, ball	17,4±0,8	17,5±0,8	17,2±2,2	13,4±0,7*#	12,0±0,8*
MoCA, ball	29,3±0,6	29,5±1,5	29,1±1,5	25,3±2,1*	23,1±1,8*
Soat testi, ball	9,6±0,4	9,6±0,5	8,8±1,2	7,2±1,1*#	5,9±0,3*

Izoh: * — nazoratga nisbatan p<0,05; # — guruhlararo p<0,05.

Jadvaldan ko'rinadiki, III–IV bosqichlarda MMSE va MoCA ballari demansdan oldingi darajaga yaqinlashadi; FAB pasayishi frontal ijro funksiyalari, diqqat va kognitiv moslashuvning sezilarli buzilganini bildiradi. "Soat chizish testi" dagi past ballar vizuospatial konstruksiya va rejalashtirishdagi qiyinchiliklarni tasdiqlaydi.

Intrakranial gemodinamika

TCD natijalariga ko'ra, I–II bosqichlarda O'MA/VA ohangidagi reaktiv o'zgarishlar bo'lsa-da, o'rtacha QOCHT nazoratdan sezilarli farq qilmadi; III–IV bosqichlarda esa O'MA va VA bo'yicha QOCHT aniq pasaydi.

2-jadval. O'rtacha miya arteriyasida o'rtacha QOCHT (sm/s, m±sd)

Guruh	O'SOK I	O'SOK II	O'SOK III	O'SOK IV	Nazorat
O'MA QOCHT	55,1±0,5	55,1±10,4	35,1±3,4*	32,2±3,1*	54,7±4,1

III–IV bosqichlarda O'MA perfuziyasi sezilarli pasayadi. VA bo'yicha ham xuddi shunday tendensiya qayd etildi (III bosqichda o'rtacha ≈35 sm/s; IV bosqichda ~31 sm/s), bu surunkali gipoksiya fonida intrakranial gemodinamikaning buzilishini ko'rsatadi.

Neyrovizual belgilar (MRT)
MRTda oq moddada diffuz lezyonlar (leukoaraiyoz), perivaskulyar bo'shliqlar kengayishi va fokal o'zgarishlar bosqich ortishi bilan ko'paydi.

3-jadval. MRT yarim miqdoriy ballari (m±sd)

Ko'rsatkich	O'SOK I	O'SOK II
Perivaskulyar bo'shliqlar kengayishi	0,6±0,1	0,9±0,1
Leukoaraiyoz	1,1±0,1	1,8±0,2
Fokal o'zgarishlar	0,9±0,1	1,2±0,1

II bosqichdanoq oq moddada lezyonlar soni/og'irligi ortadi; III–IV bosqichlarda ularning hajmi va tarqalishida (subkortikal va periventrikulyar zonalarda) progressivlik kuzatildi.

Affektiv holat va hayot sifati

BDI va Teylor shkalalari bo'yicha gipotimiya va tashvish darajasi III–IV bosqichlarda yuqori qayd etildi; SGRQda simptomlar, faoliyat va ta'sir subshkalalarida jiddiy pasayishlar kuzatildi. Affektiv buzilishlar AQTD <89% bo'lganlarda ancha yaqqol ko'rindi.

Korrelyatsion tahlil

AQTD pastlashishi MMSE/MoCA/FAB ballari pasayishi bilan, shuningdek TCDda QOCHT pasayishi bilan teskari bog'liq bo'ldi (Spearman, p<0,05). MRT ballari (leukoaraiyoz va fokal o'zgarishlar) FAB va "Soat chizish testi" dagi pasayish bilan ijobiy bog'lanishga ega bo'ldi (og'irlik – past ball).

Muhokama. Ushbu ish O'SOKda MATga oid o'zgarishlar kompleks spektrini ko'rsatadi: (i) kognitiv etishmovchilik (frontal ijro funksiyalaridan boshlab umumiy kognitsiyaga qadar), (ii) intrakranial perfuziyaning pasayishi (O'MA/VA QOCHT), (iii) oq modda lezyonlarining bosqichma-bosqich ortishi. Patogeneza nafas yetishmovchiligi natijasidagi gipoksiya–giperkapniya, mikrosirkulyatsiya buzilishi, venoz chiqish murakkabliklari va tizimli yallig'lanish (sitokinlar, CRP) kabi omillar hamkorlikda ta'sir ko'rsatadi. Qonning kislorodga to'yinganligi pasayishi fonida neyrotransmitterlar sintezi va energetik almashinuvi izdan chiqadi; oqibatda frontal tarmoqlar zaiflashadi, ijro funksiyalari va diqqat birlamchi zararlanadi.

TCDda perfuziya pasayishi kognitiv pastlash bilan mos ravishda kechdi; bu esa klinik amaliyotda TCDni skrining/prognoz vositasi sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. MRTda leukoaraiyoz va subkortikal o'choqlar O'SOK bosqichi ortishi bilan kuchaydi – bu mikroangiopatik jarayonlar va venoz dimlanishning surunkali oqibatlarini aks ettiradi. Affektiv o'zgarishlar (tashvish, gipotimiya)

nafaqat psixosozial yuklama, balki fiziologik mexanizmlar (gipoksiya, yallig'lanish mediatorlari, steroid terapiya ta'siri) bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin; bu holat hayot sifatini yanada pasaytiradi va alevlenishlar/rehospitalizatsiyalar xavfini oshiradi.

Amaliy jihatdan, O'SOKli bemorlarda (ayniqsa III–IV bosqichlarda) multifunksional monitoring zarur: AQTD, TCD ko'rsatkichlari, neyropsixologik skrining (MMSE/MoCA + FAB), MRT indikatsiyalari bo'yicha vizualizatsiya. AQTD <89% bo'lganlarda erta reabilitatsion chora-tadbirlar (kislorod terapiyasi, jismoniy reabilitatsiya, kognitiv–xulqiy intervensiyalar) kognitiv va affektiv buzilishlarning og'irlashuvini sekinlashtirishi mumkin.

Xulosa. O'SOKda MATga oid o'zgarishlar kasallik bosqichi chuqurlashgan sayin kuchayadi: III–IV bosqichlarda MMSE, MoCA, FAB va "Soat chizish testi" ballari sezilarli darajada pasayadi; transkraniyal dopplerda O'MA/VA bo'yicha o'rtacha QOCHT aniq tushadi; MRTda esa leukoaraiyoz, perivaskulyar bo'shliqlar kengayishi va fokal o'zgarishlar ko'payadi. Affektiv buzilishlar va hayot sifatining pasayishi nafas yetishmovchiligi va AQTD pastligi bilan chambarchas bog'liq. Klinik amaliyotda O'SOKli bemorlarni pulmonolog–nevrolog–psixologdan iborat jamoa tomonidan kompleks baholash va monitoring qilish, kislorod/reabilitatsion dasturlarni erta bosqichda qo'shish, kognitiv va affektiv holatni muntazam skrining qilish og'ir asoratlarni va nogironlikka olib keluvchi oqibatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Qisqartmalar: O'SOK — o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi; AQTD — arterial qonning to'yinganlik darajasi; QOCHT — qon oqimining o'rtacha chiziqli tezligi; O'MA — o'rtacha miya arteriyasi; VA — vertebral arteriya; PQI — periferik qarshilik indeksi; AOI — antiortostatik indeks; MRT — magnit-rezonans tomografiya; MMSE — Mini-ruhiy holat imtihoni; MoCA — Monreal kognitiv baholash; FAB — Frontal disfunktsiya bataryasi; BDI — Bek depressiya inventari; SGRQ — Sent-Jorj kasalxonasi so'rovnomasi.

Adabiyotlar

- World Health Organization. Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases. Geneva: WHO; 2023.
- Lopez-Campos JL, Tan W, Soriano JB. Global burden of COPD. *Respirology*. 2016;21(1):14–23.
- Barnes PJ. Cellular and molecular mechanisms of chronic obstructive pulmonary disease. *Clin Chest Med*. 2014;35(1):71–86.
- Barnes PJ, Celli BR. Systemic manifestations and comorbidities of COPD. *Eur Respir J*. 2009;33(5):1165–1185.
- Cleutjens FA, et al. Cognitive impairment in COPD: a systematic review. *J Am Med Dir Assoc*. 2014;15(6):450–457.
- Soriano JB, et al. Brain hemodynamics in chronic obstructive pulmonary disease: Doppler sonography findings. *Chest*. 2017;152(6):1245–1253.
- Dodd JW. Lung disease as a determinant of cognitive decline and dementia. *Alzheimers Res Ther*. 2015;7(1):32.
- Yohannes AM, Alexopoulos GS. Depression and anxiety in patients with COPD. *Eur Respir Rev*. 2014;23(133):345–349.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000